

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MAS’ULIYATNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYASINI AMALGA OSHIRISH METODIKASI

Jo‘rayeva Gulnora Abdumovlonovna

Andijon violoyati, Baliqchi tumani 33-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265099>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mas’uliyatni shakllantirishning pedagogik texnologiyasini amalga oshirish metodikasi berilgan. Shuningdek, bugungi kunda maktabgacha ta’lim tashkilotlarining o‘qitish a

maliyotida ta’lim metodlaridan foydalanish texnologiyasi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim texnologiyasi, maktabgacha yoshdagi bolalar, mas’uliyat, pedagogik texnologiya.

Maktabgacha ta’lim pedagogikasi ilmida bu yoshdagi bolalar ta’limi metodikasi umumiy o‘rta ta’lim maktablarida qo‘llaniladigan metodlardan qisman farqlanadi. Unda ta’limning og‘zaki, ko‘rgazmali va amaliy metodlaridan foydalanish ustuvorlik qiladi.

Metod biror masalani hal etish, maqsadga erishish yo‘li sifatida olam va odam sirlarini, tabiat va jamiyat hodisalarini bilish usulidir. Umumiy ma’noda bu tushuncha muayyan maqsadga erishish faoliyatini ma’lum tarzda tartibga solish yo‘li sifatida talqin etiladi. O‘qitish jarayonining qaysi bosqichida bo‘lishidan qat’iy nazar, qo‘llaniladigan metodlar ta’lim metodlari deb yuritiladi.

Ma’lumki, ta’lim metodlari – o‘quv jarayonining murakkab tarkibiy komponenti bo‘lib, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi faoliyatlarining barcha yo‘nalishlarini yoritishga xizmat qiladi, ular o‘rtasida ko‘p sonli aloqa hamda bog‘lanishlarni yuzaga keltiradi. “Ta’lim metodi – belgilangan maqsadga erishishni ta’minlovchi, algoritmlashtirilgan, muayyan mazmunga ega harakatlar tizimidir”, deydi P.I.Podlasъy.

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tashkilotlarining o‘qitish amaliyotida ta’lim metodlarining quyidagi turlaridan keng foydalaniladi:

ko‘rgazmali metodlar – kuzatish, ko‘rsatmali tasvirlar (rasmlar, diafilmlar, slaydlar, kompyuter dasturlari)ni namoyish etish, namuna ko‘rsatish kabi metodlarni qamrab oladi;

og‘zaki metodlar sirasiga quyidagilar kiradi: hikoya, suhbat, badiiy adabiyot o‘qish, savollar bilan murojaat qilish, ko‘rsatma berish va tushuntirish;

amaliy metodlar safidan – mashq, tajriba, modellashtirish kabi metodlar o‘rin oladi.

Har bir metod ma’lum ta’limiy vazifani muvaffaqiyatli hal etishi, qolganlari esa ayni holat uchun birmuncha samarasiz bo‘lishi ham mumkin. Universal ta’lim metodlari mavjud bo‘lmagani bois mashg‘ulotlarda turli ta’lim metodlaridan, pedagogik texnologiyalardan yoki ularning majmuasidan foydalanish mumkin bo‘ladi.

Ta’lim metodlarini tanlash quyidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi:

didaktik maqsadga ko‘ra;

ta’lim mazmuniga ko‘ra;

bolalarning ko‘nikmalarni egallash va rivojlanish darajasiga ko‘ra;

tarbiyachining tajribasi va kasbiy tayyorgarlik darajasiga ko‘ra.

Shuningdek, maktabgacha ta’lim tashkilotlarining ta’limiy faoliyatlarida quyidagi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalaniladi:

Kommunikativ texnologiyasi. (mazkur texnologiya asosida bolalarga o‘z fikrini bayon etish, bahslashish, munozaraga kirishish, tasavvurlarini erkin nutq vositasida ifodalashga o‘rgatildi);

O‘yin texnologiyasi (o‘yin texnologiyasi orqali bolalarga bilim, malaka, ko‘nikmaga o‘yin vositasida ega bo‘lish uchun sharoit yaratildi).

Ertakterapiya — Ertak orqali bolalarda shaxsiy kompetensiyasini shakllantirish, ertakni tinglash, birgalikda ijro etish orqali kattalar oldida o‘z ishlari natijasi uchun mas’uliyat hissini sezish, bolalarda mehnat jarayonlariga mas’uliyat bilan yondashish fazilatlarini tarbiyalanadi.

Refleksiya texnologiyasi.(mazkur texnologiya asosida ta’limiy faoliyat yakunida bolalarga bilimlarni mustahkamlash uchun savollar berildi, bolani fikr yuritish, uni tahlil qilishga o‘rgatildi).

Tarbiyachilarning o‘z innovatsion faoliyati orqali maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning mas’uliyatini shakllantirish muammosi bo‘yicha pedagog xodimlar bilan ham bir qator amaliy ishlar amalga oshirildi. O‘tkazilgan tadbirlarda tarbiyachilar mas’uliyatni shakllantirish uchun turli metod va faoliyat turlaridan foydalanish shart-sharoitlari va imkoniyatlarini qiziqish bilan muhokama qildilar, shuningdek, noan’anaviy ta’lim va tarbiyani tashkil etish bo‘yicha o‘z variantlarini faol taklif etdilar, amaliy tajriba almashdilar.

Biz ta’lim va tarbiya oluvchilarning o‘rganilayotgan muammoga bo‘lgan qiziqishlarini qayd etdik va bu haqiqatda pedagogik texnologiyamizning amalga qo‘llanilishiga hissa qo‘shadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda mas’uliyatni shakllantirishning pedagogik texnologiyasining har bir bosqichini amalga oshirishni ochib beramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh., Karimova N., A‘zamova M. “Maktabgacha pedagogikasi” Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
2. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta’lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.